

INTERAKTIV METODLARDAN BOSHLANG‘ICH SINFLARDA FOYDALANISH

Zokirova Dilrabo Abduvasiyevna,

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi pedagogik jarayonni to‘g‘ri boshqara bilishi uchun chuqur bilim va kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lishi lozimligi haqida ham fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, innovasion, interaktiv metod.

Hozirgi kundba ta’lim sohasida innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o‘quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlantirish texnologiyasida bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va berilgan vazifalarni ijodiy yo‘ndashgan holda bajaradi. Ta’lim jarayonida o‘quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Boshlang‘ich ta’limning samaradorligini ta’minlashda o‘qituvchining shaxsiy sifatlari va pedagogik mahorati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun umumta’lim maktablarida ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda malakali kasb egalarini tayyorlash, ularni mustaqil fikrlash, ijodkorlikka o‘rgatishda zamonaviy o‘qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovasion texnologiyalarning o‘rni va roli benihoya kattadir. Demak, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi pedagogik jarayonni to‘g‘ri boshqara bilishi uchun chuqur bilim va kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lishi lozim. O‘qituvchi ko‘p jihatdan o‘quvchi uchun o‘rnakdur. Shuning uchun u birinchi navbatda o‘z ish

faoliyatida pedagogik va AKT dan mustaqil, faol foydalana olib ularni o‘ziga jalb eta olishi kerak.

Darslarimizda ta’lim-tarbiya samaradorligi faqat pedagog va o‘quvchilarning birgalikda faoliyat ko‘rsatishi orqali amalga oshiriladi. Dars jarayonidagi ta’lim-tarbiya ishlarini innovasion texnologiyalardan foydalanish asosida tashkil etish ijobiy natija beradi, chunki o‘qituvchi innovasion faoliyat yuritgandagina ta’lim mazmuni o‘zgaradi. Dars jarayonida mashg‘ulotlarni olib borishda pedagog xodimlarning ixtisosi, bilimva ko‘nikmalari, kasbiy mahorat darajasi, dunyoqarashi, shaxsiy psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, innovasion texnologiyalardan foydalanish zamonaviy dars berishning asoslarini yaratishdek pedagogik g‘oyalarga zamin bo‘lishi mumkin.

Bugungi kunda o‘quv mashg‘ulotlari samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi usullar qo‘llanilmoqda: “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Rolli o‘yin”, “Press usuli”, “BBB”, “Orfografik estafeta”, “6x6x6”, “Yumaloqlangan qor”, “Sinkveyn”, “Zigzag”, “Yozma bahslar”, “Qarorlar shajarasi”, “Baholovchi munozara”, “Elpig‘ich”, “Charxpalak”, “Fikrlovchi qalpoqcha”, “Men dan faxrlanaman”.

Boshlang‘ich sinflarda darslarda interfaol metodlar va ta’limiy didaktik o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan bir qatorda ularni fanga bo‘lgan qiziqishlarini ham orttiradi. Rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimida shaxs izviylashuvini ta’minlovchi yetakchi omil sifatida ta’lim jarayoni e’tirof etilsa, biz shaxsning shakllanishida ta’lim hamda tarbiya jarayoni birdek ahamiyatga ega ekanligiga urg‘u beramiz. Aksariyat hollarda esa tarbiya jarayoni bu borada ustuvor bo‘lishi lozim, chunki o‘zida axloqiy xislatlarni namoyon eta olgan shaxsgina ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish jarayonida ular mazmunining ijobiy xususiyat kasb etishini ta’minlaydi, axloqli insongina ta’lim (bilim) ni qadrlay oladi, zero, axloqning asosiy kategoriyalaridan biri ham bilimlilik sanaladi, degan g‘oyani ilgari suramiz.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, dars mashg‘ulotlarida guruhlar bilan ishlash orqali ijtimoiy hamkorlik, o‘zaro totuvlik, hamkorlikda ishlash,

boshqaruvchanlik, o‘zgalar fikrini hurmat qilish tushunchalarini izohlash asosida ularning fikr-mulohazalari olinadi va umumlashtiriladi, mustaqil ishlashga o‘rgatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevish san’ati. T.:O‘qituvchi.1991. 138-b.
2. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: TDPU. 2000. 52.b.